

ОҚ БОШЛИ КАРАМ (*BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA L.*) ТАРКИБИДАН АЖРАТИБ ОЛИНГАН ПЕКТИН МОДДАЛАРИНИ СТАНДАРТЛАШТИРИШ

Абдирайимов Азизбек Рўзиқул ўғли

²Мустақил-тадқиқотчи, Тошкент архитектура-қурилиш университети.

abdirayimov9191@mail.ru +99890 391-75-92

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151483>

Аннотация: Ушбу мақолада пектин моддаларини ўзига хос хусусиятлари уларнинг сифати ва хавфсизлиги, пектин ишлаб чиқариш жараёнлари, саноат миқёсида фойдаланиш, технологик режим ва параметрлари, пектинни стандартлаштириш бўйича халқаро тажриба натижалари, органолептик ва физик-кимёвий кўрсаткичлари тасвирланган.

Калит сўзлар: пектин, пектин моддасини ажратиб олиш, пектинни саноатда қўлланилиши, НМ - (high) юқори этерификация, LM - (low) паст этерификация, LMA - (low esterified, amidated) - (амидланган, кам этерификацияланган)

КИРИШ ВА ТАДҚИҚОТНИНГ АСОСЛАНИШИ

Турли хил табиий ўсимлик хом ашё турлари ва қисмларидан олинганлиги, ишлаб чиқариш технологиясининг турли туманлиги сабабли пектин моддалари уларнинг ишлатилиш ва қўллаш соҳаларига қараб асосан, озиқ-овқат саноатида желе ҳосил қилувчи ҳамда фармацевтика ва тиббиёт соҳаларида даволаш жараёнида фойдаланиш хусусиятларига кўра стандартлаштирилади.

Замонамизнинг глобал муаммолари орасида экологик жиҳатлар алоҳида ўрин тутди. Атроф-муҳитнинг антропоген ифлосланиши инсон организмига салбий таъсир кўрсатади. Организмга токсик элементларни камайтиришда муҳим рол ўсимлик келиб чиқишининг турли хил биологик фаол бирикмаларига, хусусан, кимёвий ва биологик жиҳатдан ҳали етарлича ўрганилмаган пектин моддаларига тегишли бўлиши мумкин.

Ҳозирги вақтда пектинлар турли хил хом ашёлардан олинади: цитрус мевалари ва олма маркаси, лавлаги пулпаси, оқбош карам барглари, кунгабоқар саватлари, пахта мева қобиғи (барглари), узум маржаси, игнабарг пўстлоғи, тарвуз, қовоқ, помидор шарбати, беҳи, хурмо, какао қобиғи ва бошқалар.

Пектинлар организмдан токсинлар, оғир металлар ва радионуклидларни самарали боғлайди ва олиб ташлайди.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ МЕТАДОЛОГИЯСИ

Турли хил ўсимлик хом ашёси таркибидаги пектин моддаларининг тузилиши ва хусусиятлари шунга мос равишда уларни ишлаб чиқаришнинг бир нечта усулларини белгилайди, улардан тўғри ва унумли фойдаланиш пектинларнинг физик-кимёвий хусусиятлари ва биологик таъсирини белгилайди.

Пектинлардан фойдаланишнинг асосий соҳаси озиқ-овқат саноатидир. Пектин E-440 индексли озиқ-овқат қўшимчаси сифатида дунё миқёсида танилган. Желе ҳосил қилувчи ва эмулсификация қилиш хусусиятлари туфайли пектин кўплаб маҳсулотларда желе ҳосил қилувчи, қуюқлаштирувчи, эмулсификатор ва стабилизатор сифатида ишлатилади. Шунингдек, паст энергия қийматига эга бўлган диетада ёғ ёки шакар ўрнини босувчи воситадир.

Пектин нон пиширишда ишлатилади, нон маҳсулотларининг унумдорлиги ва сақлаш муддатини оширади. Пектин консервалар, алкогольсиз ичимликлар, винолар, сут, гўшт ва балиқ маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ишлатилади (1-2-расмлар).

МАҲСУЛОТЛАР БЎЙИЧА ПЕКТИН БОЗОРИНИНГ ТУЗИЛИШИ, %;

- Мармелад / джем/мураббо/конфетлар
- Сутли ичимликлар
- Қандолат маҳсулотлари
- Ёгурт учун меваларни тайёрлаш
- Нон маҳсулотлари учун мева тайёрлаш
- Ичимликлар
- Бошқалар

1-расм. Оқбошли карам (*Brassica oleracea L.*) дан олинган пектин намуналарини озиқ-овқат саноатида қўллаш.

2-расм. Оқбошли карам (*Brassica oleracea L.*) дан олинган пектиннинг органолептик кўрсаткичлари.

Стандартлаштирилган пектин. Пектин табиий полисахарид бўлиб, унинг молекулаларининг кимёвий тузилишининг ўзига хос хусусиятлари туфайли бир қатор қимматли хусусиятларга эга.

Биринчидан, комплекс ҳосил қилувчи қобиляят, яъни, танадан оғир металлар, радионуклидлар ва бошқа токсик элементларнинг тузларини олиб ташлаш қобиляяти.

Иккинчидан, пектин желе ҳосил қилиш ҳарорати қобилятига эга. Озиқ-овқат саноатида фойдаланиш пектиннинг бу хусусиятига асосланган.

Тадқиқот натижаларимиз доирасида Республикамизда районлаштирилган ва истиқболли юқори ҳосилдор оқбош карам *Ташкенцкая 10* ва *Бухарест F1* навлари таркибидан ажратиб олинган пектин полисахаридларини қандолат, сут, консерва ва саноат учун стандартлаштирилган пектинни таклиф қиламиз.

Стандартлаштирилган пектинлар синфидан маълум турдаги бирликлар, бошқа нарсалар қаторида, эмулсия стабилизаторларидир.

Учинчидан, соф пектин фармацевтика, парфюмерия ва косметика саноати учун таклиф этилади.

Ташқи томондан, пектин майдаланган кукун бўлиб, ранги оч рангдан оч беж, сутли ранггача ўзгаради. Маҳсулотнинг ҳиди ва таъми йўқ. Эрувчанлиги физик-кимёвий тузилиши туфайли жуда паст, шунинг учун керакли эрувчанликни олиш учун пектин стандартлаштирилади.

Завод фаолиятининг йўналиши - эстерланиш даражаси 12-81% гача бўлган ва галактурон кислотаси 65% ва ундан юқори бўлган барча турдаги пектинларни ишлаб чиқариш. Ахроматик пектин ишлаб чиқариш, 400-700nm оралиғида ютилишсиз,

параметрлари $L^*=90-92$, $a^*=(-3,7)-(-1)$, $b^*=(+2)-(+15)$, бу сутли оқ рангга мос келади, рангсиз, эриган шаклда ҳам, желе ва эмулсияларда ҳам шаффоф.

Флавоноидларсиз ва сақлаш натижасида оксидланган моддаларсиз, гликосилуроник кислота қолдиқлари радикалларсиз пектин ишлаб чиқариш. Молекуляр оғирлиги 45-100 KDa ва 100 KDa дан юқори бўлган ва паст молекуляр оғирлик тақсимотига эга пектинларни ишлаб чиқариш. Желе ҳосил қилиш қобиляти 200-250° USA-SAG билан пектин ишлаб чиқариш.

Желе ҳосил қилиш қобиляти 150° USA-SAG, желе ҳосил қилиш ҳарорати ҳарорати 25°C, юқори ҳароратга чидамли пектинлар ишлаб чиқариш. Юқори эмулсиялаш қобилятига эга пектинларни ишлаб чиқариш.

Бироқ, пектиннинг таснифи шу билан тугамайди. Шундай қилиб, кимёвий хоссаларига кўра, пектин куйидагиларга бўлинади:

- **HM - (high)** - (юқори этерификацияланган, 50% дан юқори этерификация) - энг машҳур ва талабга эга пектин, юқори кислоталилик, паст рН ва юқори шакар таркибида желе ҳосил қилиш хусусиятига эга. Бунга маршмаллоу, пастилла ва мармелад тайёрлаш учун ишлатиладиган олма ва цитрус пектинлари киради.

- **LM - (low)** - (кам этерификация, 50% дан кам этерификация) - ишлатиладиган маҳсулотларнинг кислоталилик коэффицентидан қатъий назар, фақат калций ионлари иштирокида желе ҳосил қилиш хусусиятига эга.

- **LMA - (low esterified, amidated)** - (амидланган, кам этерификацияланган) - мева, иссиқликка бардошли пломба, ёгурт учун мевали пломба ишлаб чиқариш учун ишлатилади.

Кам этерификация пектин (NH ёки LM) резаворларнинг кислоталиги ёки шакар миқдоридан қатъи назар, желе ҳосил қилади. Желе ҳосил қилиш учун калций ионлари керак.

Ушбу пектинлар шакар каби қуруқ моддалар миқдори паст бўлган аралашмаларда ишлайди. Юқори даражада этерификация пектин (HE ёки HM) аралашма юқори кислотали, паст рН (кислотали, 5,5 дан паст) ва шакар ёки бошқа қуруқ моддаларнинг юқори миқдорига эга бўлганда барқарор желе ҳосил қилади.

Ушбу пектин сувда тезроқ эрийди ва аралашмаларни тезроқ желега айлантиради. Бу энг кенг тарқалган пектин бўлиб, уни кўпинча супермаркетнинг қандолат бўлимида, шунингдек саноат зефир, пастил ва мармеладда топиш мумкин.

Амидаланган пектин (LMA, ii) паст этерификацияланган пектин бўлиб, кенг турдаги маҳсулотларда қўлланиладиган пектиннинг махсус туридир. Амидаланган пектинлар нейтрал рН даражаси тахминан 7 бўлган аралашмаларда кичик калцийли таркибга эга желе ҳосил қилади. Кўпинча ёгуртлар ва иссиқликка бардошли пломба учун мева пломбаларини ишлаб чиқариш учун ишлатилади. Амидаланган пектин билан тайёрланган желе жуда барқарор ва чўкмайди (3-расм).

Саноат пектинларининг асосий турлари

3-расм

HM - (high) юқори даражада метоксилланган пектин (карбоксил гуруҳларининг 50% дан ортиги метанол билан этерификацияланган)

LM - (low) паст этерификацияда метоксилланган пектин (карбоксил гуруҳларининг 50% дан ортиги метанол билан этерификацияланган)

LMA - (low esterified, amidated) - Амидланган пектин (метанол билан этерификацияланган карбоксил гуруҳларининг 50% дан камроғи ва амидланган карбоксил гуруҳларининг 25% дан ками)

Юқори этерификацияланган пектинлар (HM) - желе кучига асосланган, паст этерификацияланган (LM) - калций билан реакция фаоллигига асосланган.

Юқори сифатли барқарор хусусиятларга эга пектин олиш учун уларни стандартлаштириш керак.

Турли хил пектинларни **Стандартлаштириш** параметрларидаги фарқ пектин ва желе ҳосил қилиш шароитларининг турли хатти-ҳаракатлари билан боғлиқ. Шу билан бирга, агар тизимда ва кислотали муҳитда юқори даражада этерификацияланган пектин (HM) желелари юқори шакар таркибига эга бўлса, унда паст этерификацияланган пектинлар (LM ва LMA) ҳар қандай миқдордаги шакар ва кислота билан аралашмада етарли миқдорда калций ионларининг мавжудлиги ҳисобига кучли желе ҳосил қилади.

Оқбош карам пектинини ишлаб чиқариш шароитида синовдан ўтган, детоксификация қилувчи хусусиятга эга (нон ва конфет) озиқ-овқат маҳсулотларида физиологик функционал таркибий қисм сифатида фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлиги исботланган. Оқбош карам пектинининг ва ишлаб чиқилган пектин ўз ичига олган озиқ-овқат маҳсулотларининг детоксификация хусусиятлари экспериментал каламушларда ўтказилган биотестлар асосида аниқланган.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Илмий манбаларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда инсоният олдида турган кўплаб муаммолар орасида биринчи ўринлардан бирини атроф-муҳитни

турли хил кимёвий моддалар - техногенез маҳсулотлари билан ифлослантириш муаммоси эгаллайди, улар орасида оғир металллар, токсинлар, радиоктив моддалар асосий ўрин тутлади.

Республикамизнинг кўплаб ишлаб чиқариш ва саноатлашган худудларидаги экологик ҳолати, атроф-муҳит ва озиқ-овқат маҳсулотларининг заҳарли моддалар билан ифлосланиши озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашни талаб қилади ва табиий детоксификация қилувчи моддалар сифатида пектин ва таркибида пектин бўлган озиқ-овқат маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтиришни талаб қилади.

Пектин моддалари таркибида фойдали элементлари, каротин ва озиқ-овқат толасининг юқорилиги билан ажралиб турадиган маҳаллий арзон сабзавот (оқбош карам) маҳсулотларига бўлган эҳтиёж сезиларли даражада ошди. Бундай моддаларнинг энг юқори миқдори оқбош карамида ҳам мавжудлигини тадқиқотларимиз кўрсатди.

Оқбош карамдан пектин моддаларини ажратиб олишнинг технологик параметрларини ишлаб чиқиш, унинг физик-кимёвий, аналитик характеристикаларини ва функционал йўналишини аниқлаш пектинли озиқ-овқат маҳсулотларини яратиш имконини беради.

Сифатли таркиби пектин билан бойитилган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш учун пектин моддалари олинадиган хом ашёни ва олинган пектин моддаларини турли воситалар ёрдамида стандартлаштириш, шунингдек, олинган маҳсулотларни сифат ва хавфсизлигини халқаро стандартлар талаблари асосида мувофиқлигини баҳолаш муҳим долзарб вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Донченко Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов / Учебное пособие. – М.: ДеЛи, 2000. – 256 с.
2. Методы контроля в пектиновом производстве. Нелина В.В., Донченко Л.В., Карпович Н.С., Игнатъева Г.Н. – Киев, 1992. – 113с.
3. Muminov N.Sh., Abdirayimov A.R. “Oq boshli karam (Brassica oleracea var. Capitata L.) tarkibidagi pektinning inson organizmi uchun foydali xususiyatlari”. «O‘ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI». (maxsus son) Ilmiy-amaliy jurnal. № 6 (12/3) 2023.
4. Muminov N.Sh., Abdirayimov A.R. “Oq boshli karam (Brassica oleracea var. Capitata L.) tarkibidagi pektin moddalarini o‘ziga xos xususiyatlari”. «Eurasian journal of academic research». Volume 3, issue 4, part 4 april. 2023. 74-80 bet.
5. Донченко Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов: учеб. пособие. – М.: ДеЛи, 2000. 255с.
6. Abdirayimov A.R., Azimova D.M. “O‘zbekistonda pektin ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish”. «Eurasian journal of academic research». Volume 3, issue 4, part 4 april. 2023. 122-130 bet.
7. Azizbek Abdirayimov, Zebuniso Jabbarova, Doniyorbek Rajabov. (2023). [The possibility of developing pectin raw materials reserves in uzbekistan and the creation of modern production technologies](#). «Journal of Agriculture & Horticulture». 54-58 bet.
8. Abdirayimov A.R., Xo‘janazarova M.Q., Jabbarova Z.A. (2023). “[O‘zbekistonda pektin xom ashyo zahirasini rivojlantirish imkoniyati va zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish](#)”. «Eurasian journal of academic research». 3 (9), 215-222 bet.

9. Муминов Н.Ш., Абдирайимов А.Р., Тураева Н.А “Разработка режимов и параметров подготовки белокочанной капусты (*Brassica Oleracea convar. Capitata L*) для получения пищевого пектина” Қазақстан республикасының ғылым және жоғары білім министрлігі М.әуезов атындағы оңтүстік қазақстан зерттеу университеті «Әуезов оқулары-22: академик қаныш сәтбаев - Қазақстан ғылымының негізін қалаушы» академик Қаныш сәтбаевтың 125 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік Конференциясының Еңбектері 253-259 бет.
10. Муминов Н.Ш., Абдирайимов А.Р., Тураева Н.А “Исследование технологии производства пектина из различных видов растительного сырья” *Agro Inform. Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal* № 1 [11] 2024 76-92 бетлар.